

Теоретические основы стратегической мотивации в трудах нобелевских лауреатов

Фесянова О. А.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; fesyanova@cosmos.msu.ru

РЕФЕРАТ

Целью статьи является расширение существующего теоретического и прикладного понимания стратегической мотивации путем выявления отдельных аспектов этого вопроса в научных работах лауреатов Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициальное наименование: Нобелевская премия по экономике) в период с 2000 по 2022 г.

Во введении рассматриваются различия в понимании терминов «стратегическая мотивация» и «мотивация» в трудах отечественных и зарубежных ученых и практиков, отмечается долгосрочное, направленное в будущее понимание стратегической мотивации и ее отличие от преимущественно оперативного характера мотивации в понимании классиков управленческой мысли. В основной части статьи последовательно анализируются лекции и дополнительные материалы комитета премии, научные статьи, книги и монографии лауреатов, относящиеся к тематике исследований, за которые была присуждена награда. В ходе анализа отмечаются основные аспекты исследований ученых, связанные со стратегической мотивацией, о ее месте и значимости в процессе разработки и реализации стратегии. Делаются промежуточные выводы о позиции в отношении рассматриваемой темы каждого лауреата, чьи работы разбирались в статье. В конце исследования формулируется общее заключение об актуальности и междисциплинарном (на стыке естественных и гуманитарных наук) характере вопроса стратегической мотивации, делается акцент на складывающейся тенденции к рассмотрению преимущественно нематериальных, психологических и поведенческих аспектов изучаемого вопроса, подчеркивается роль инноваций в стимулировании на микро- и макроуровнях. Даются рекомендации, как можно расширить и дополнить существующее понимание стратегической мотивации с учетом рассмотренных материалов. Отмечается, что сделанные на основе анализа выводы могут быть применены в дальнейших исследованиях, а также на практике при создании системы стратегической мотивации на предприятиях.

В основе проведенного в статье анализа лежит теория стратегии и методология стратегирования иностранного члена РАН, д.э.н., профессора В. Л. Квинта.

Ключевые слова: стратегическая мотивация, стратегическое управление, мотивационные стимулы, поведенческая экономика, теория игр

Для цитирования: Фесянова О. А. Теоретические основы стратегической мотивации в трудах нобелевских лауреатов // Управленческое консультирование. 2023. № 3. С. 121–130.

Theoretical Foundations of Strategic Motivation in the Works of Nobel Laureates

Oxana A. Fesyanova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; fesyanova@cosmos.msu.ru

ABSTRACT

The purpose of the article is to expand the existing theoretical and applied understanding of strategic motivation by identifying certain aspects of this issue in the scientific works of Laureates of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (officially known as The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) in the period from 2000 to 2022.

The introduction discusses the differences in the understanding of the terms “strategic motivation” and “motivation” in the works of domestic and foreign scientists and practitioners, notes

a long-term, future-oriented understanding of strategic motivation and its difference from the predominantly operational nature of motivation in the understanding of the classics of management science. The main part of the article sequentially analyzes the lectures and additional materials of the award committee, scientific articles, books and monographs of the laureates related to the research topics for which the award was awarded. The analysis highlights the main aspects of scientists' research related to strategic motivation, its place and significance in the process of developing and implementing a strategy. Intermediate conclusions are made about the views and positions on the topic under consideration of each laureate, whose work was analyzed in the article. At the end of the article a general conclusion is formulated about the relevance and interdisciplinary (at the intersection of the natural sciences and liberal arts) nature of the issue of strategic motivation, emphasis is placed on the emerging trend towards considering predominantly non-material, psychological and behavioral aspects of the subject under study, the role of innovation in stimulating micro- and macro-levels. The conclusion is made about how it is possible to expand and supplement the existing understanding of strategic motivation taking into account the considered materials. It is noted that the conclusions made on the basis of the analysis can be applied in further research, as well as in practice when creating a system of strategic motivation in enterprises.

The analysis is based on the theory of strategy and methodology of strategizing of the Foreign Member of the Russian Academy of Sciences (Life-time), Dr. Sc. (Econ.), Vladimir L. Kvint.

Keywords: strategic motivation, strategic management, motivational incentives, behavioral economics, game theory

For citing: Fesyanova O. A. Theoretical foundations of strategic motivation in the works of Nobel laureates // Administrative consulting. 2023. N 3. P. 121–130.

Введение

Стратегическая мотивация наряду со стратегическим планированием и стратегическим мониторингом и контролем составляет триаду основных функций стратегического управления [3, с. 427].

М. Мескон и М. Альберт определяют мотивацию как «процесс побуждения себя и других работать во имя достижения личных и организационных целей» [4, с. 390]. Классики стратегического управления А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд подчеркивают, что «одна из главных задач менеджмента при реализации стратегии заключается в применении таких методов мотивации, которые создают искреннюю приверженность работников целям компании и желание достичь запланированных результатов» [7, с. 393].

В классических трудах [1; 4; 7], посвященных стратегическому управлению, термин «стратегическая мотивация» не используется — фигурируют термины «мотивация» или «стимулирование». Акцент на стратегической мотивации как важной функции процесса стратегирования делает в своих работах иностранный член РАН, д.э.н., профессор В.Л. Квинт. Так, он подчеркивает, что «система стратегической мотивации создается и функционирует в соответствии с ценностными приоритетами людей, интересами объекта стратегирования, качествами и механизмами мотивации, разработанными на этапе подготовки стратегии входа... она включает в себя моральные, социальные и финансовые инструменты мотивации отдельных сотрудников и их групп» [2, с. 103]. И.В. Новикова дает следующее определение: «Стратегическая мотивация — система инструментов, методов и правил, направленных на воздействие на трудовые ресурсы с целью эффективной реализации стратегии компании (региона или страны)» [5, с. 113]. В связи с этим представляется важным отметить в рамках статьи значимое отличие стратегической мотивации от оперативной мотивации. Итак, стратегическая мотивация всегда направлена в будущее, для достижения именно стратегических целей, в то время как оперативная призвана стимулировать выполнение текущих задач не на длительном временном промежутке и не для до-

стижения стратегических целей. При этом основные формы и методы стратегической и оперативной мотивации одинаковы: это материальные и нематериальные стимулы. Существенная разница наблюдается в том, как именно выстраивается система этих стимулов и их соотношение в каждой конкретной организации в зависимости от того, решаются ли оперативные задачи или речь идет о реализации стратегии.

Целью статьи является расширение существующего теоретического и прикладного понимания стратегической мотивации путем выявления отдельных аспектов этого вопроса в научных работах лауреатов Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (далее — Нобелевской премии по экономике). Для достижения указанной цели был проведен анализ лекций, дополнительных материалов комитета Нобелевской премии, научных работ лауреатов, которые касались в исследованиях вопросов мотивации, в период с 2000 по 2022 гг.

Материалы и теоретические основы

Анализируются следующие источники:

- 1) лекции нобелевских лауреатов;
- 2) дополнительные материалы комитета Нобелевской премии;
- 3) научные статьи, книги и монографии лауреатов, относящиеся к тематике исследований, за которые была присуждена премия.

В таблице представлены основные данные об анализируемых нобелевских лауреатах по экономике, которые в своих научных изысканиях затрагивали вопросы стратегической мотивации.

Таблица

Анализируемые нобелевские лауреаты по экономике в период 2000–2022 гг.

Table. Analyzed Nobel laureates in economics in the period 2000–2022

№	ФИО нобелевского лауреата/лауреатов	Тематика исследований, удостоенных Премии*	Год получения премии
1	Даниэль Канеман	«За интеграцию идей психологических исследований в экономическую науку, особенно в том, что касается человеческих суждений и принятия решений в условиях неопределенности»	2002
2	Роберт Джон Ауманн	«За расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр»	2005
3	Эдмунд Фелпс	«За анализ межвременного обмена в макроэкономической политике»	2006
4	Ричард Талер	«За вклад в поведенческую экономику»	2017
5	Пол Ромер	«За интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ»	2018
6	Дэвид Кард, Джозуа Ангрист, Гвидо Имбенс	«За эмпирический вклад в экономику труда и методологический вклад в анализ причинно-следственных связей»	2021

Примечание: * Перечень лауреатов и тематика их исследований // Официальный сайт Нобелевской премии [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-prizes-in-economic-sciences/> (дата обращения: 29.11.2022).

Как видно из вышеприведенного списка, область исследований крайне широкая и исследуемые темы, на первый взгляд, не касаются напрямую стратегического управления и стратегической мотивации. Однако при дальнейшем анализе будет показано, что каждый из представленных ученых уделял значимое внимание данному вопросу.

Результаты

Интерес с точки зрения стратегической мотивации представляют труды лауреата 2002 г. Даниэля Канемана. Как один из основоположников поведенческой экономики, он в своих работах ставит под сомнение теорию об экономической рациональности. Выводы, сделанные Канеманом относительно мотивации людей в принятии того или иного решения, свидетельствуют о большой доле иррациональности в подобных решениях, которая может быть вызвана целым рядом психологических аспектов: эмоциями, установками, традициями, предубеждениями, контекстом и трактовкой, изначальной индивидуальной точки отсчета, исходя из которой индивид принимает то или иное решение, нежеланием усваивать новую информацию взамен старой, если эти два типа информации противоречат друг другу и так далее [20]. Что же касается материальных стимулов, то люди «более негативно относятся к потерям по сравнению с их исходным уровнем, чем к выгодам того же размера» [17, с. 16], то есть склонны к непринятию риска, к удержанию статус-кво. И хотя автор в большинстве случаев описывает ситуации, где люди принимают те или иные тактические решения, его выводы можно экстраполировать и на стратегическую мотивацию, так как в условиях неопределенности, характерной для стратегирования в целом, иррациональность в принятии решений усиливается. В условиях неопределенности, по мнению Канемана, «...люди в целом часто не способны полностью анализировать ситуации, связанные с экономическими и вероятностными суждениями. В таких ситуациях человеческое суждение опирается на определенные короткие пути или эвристику, которые иногда систематически предвзяты» [17, с. 15].

Роберт Джон Ауманн (совместно с Томасом Шелингом) получил премию за исследование в области теории игр в 2005 г. Основной идеей его научных изысканий, вынесенной в нобелевскую речь, является то, что при повторяющихся играх (игры, состоящие из ряда повторяющихся ходов игроков бесконечно или n раз) лучшего результата добиваются те игроки, которые больше заинтересованы в выгоде в отдаленной перспективе, а не в одномоментной победе по принципу «здесь и сейчас». Это происходит потому, что в ходе игры на первых ходах сложно предположить точную стратегию (выбор) другого игрока и необходимо исходить из того, что другой игрок, скорее всего, применит стратегию «выгода здесь и сейчас», и первому игроку для того, что минимизировать свои возможные потери, предпочтительнее раз за разом выбирать стратегию отдаленной выгоды (или стратегию минимизации собственных потерь), что, после n повторений, приведет к победе в будущем. Ауманн называет этот эффект «повторением, которое приводит к сотрудничеству» (англ. «Repetition enables cooperation») [13, с. 353] и считает, что «чтобы повторение порождало сотрудничество, игроки не должны слишком стремиться к немедленным результатам. Настоящее... не должно быть слишком важным» [13, с. 355], что подчеркивает стратегическую составляющую мотивации к сотрудничеству¹ и к длительному изучению поведения и выборов конкурента. Таким образом, неясность действий конкурента в сочетании с возможностью изучения его действий и интересов при

¹ «Сотрудничество» в данном случае термин теории игр, подразумевающий постепенное выяснение интересов и возможных выборов другого игрока и последующее подстраивание своих собственных выборов под его [другого игрока] возможные действия.

постоянном взаимодействии на протяжении времени мотивирует мыслить и поступать стратегически, на отдаленную, а не на оперативную, перспективу. Кроме того, это само по себе является мощным стимулом к изучению внешней и внутренней среды. Таким образом, можно сказать, что вклад Ауманна, как математика, в стратегическое управление заключается в том, что при помощи математических моделей он доказывает важность и неизбежность стратегической (а не оперативной) мотивации каждого игрока в том или ином выборе в рамках долгосрочной кооперации (англ. long-term cooperation).

Эдмунд Фелпс, американский экономист, лауреат премии 2006 г., в своих масштабных исследованиях по макроэкономике и теории безработицы сделал два вывода, интересных с точки зрения стратегической мотивации:

- 1) материальное (денежное) вознаграждение является достаточным стимулом для найма работников, но при этом та же зарплата в долгосрочной перспективе может приводить к добровольной вынужденной безработице, так как работники склонны искать более привлекательный материальный стимул. Таким образом, признавая значимость материальной мотивации, Фелпс подчеркивает ее же неоднозначное влияние на результативность производства в отдаленной перспективе;
- 2) в своих книгах «Rewarding work» [21] и «Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, вызовов и изменений» [8] он развивает идеи в том числе стратегической мотивации и делает упор на значимость нематериальных стимулов, таких как возможность быть вовлеченным в проект, радость от успеха в каком-либо начинании, возможность придумывать и создавать что-то новое (чему в большей степени способствует развитие научных и практических инноваций в экономике). Фелпс подчеркивает, что современная экономика дает возможность и одновременно мотивирует приобрести «...опыт вовлеченности, личностного роста и самореализации. Даже люди с немногими или скромными талантами... приобрели навыки приложения собственного разума — распознавания возможности, решения задачи, осмысления нового способа или практики применения какой-то новой вещи» [8, с. 35].

Ричард Талер, получивший премию за вклад в поведенческую экономику, предлагает модель, которая объясняет, почему люди совершают нерациональные ошибки и как на это можно воздействовать в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Идея модели заключается в том, что каждый индивид с точки зрения мотивации к принятию решений представлен двумя компонентами: способным к стратегическому видению «Планировщиком» («Planner») и предпочитающим быструю выгоду «Исполнителем» («Doer»). Взаимодействие этих двух компонентов и дает следующий результат: «...Исполнитель испытывает сильные страсти и заботится только о текущем удовольствии, в то время как Планировщик пытается каким-то образом укротить страсти и максимизировать сумму полезностей Исполнителя с течением времени» [25, с. 495]. В конечном счете у дальновидного «Планировщика» есть две основные стратегии мотивирующего воздействия на «Исполнителя»: стратегия приверженности (или соблюдения правил) и стратегия вины (или поощрения). При этом Талер отмечает, что даже в условиях максимальной информированности можно повлиять на принятие решений для получения выгоды в отдаленной перспективе, при этом не применяя каких-либо сильных стимулов в виде дополнительных материальных вложений или нематериальных поощрений, а просто направляя к одной или нескольким заранее известным стратегиям. Талер использует для этого явления термин «nudge» [6]. То есть помимо классических материальных и нематериальных стимулов в долгосрочной мотивации может присутствовать стимул, способный «помочь людям сделать выбор, который они сделали бы, если бы были полностью информированы и находились в том, что ... называется «холодным состоянием», что означает отсутствие воздействия возбуждения или искушения» [25, с. 509].

Идея Пола Ромера о влиянии инноваций на рост экономики в рамках стратегической мотивации объясняет мотивационную политику государства в долгосрочной поддержке НИОКР и мотивацию самих компаний разрабатывать и внедрять инновации. С точки зрения организации технологии требуют значительных издержек, которые можно компенсировать наценкой на производимый на основе этих инноваций товар, но в стратегической перспективе рост, основанный на инновациях, выгоднее роста, основанного на накоплении физического капитала, то есть «рост, основанный на идеях, может поддерживаться с течением времени» [22, с. 4 (8)]. С точки зрения государства, «накопление идей — это основа долгосрочного экономического роста» [24, с. 14] и поэтому мотивационная политика в отношении НИОКР должна содержать понятное и достаточное субсидирование исследований и патентное регулирование (основанное на балансе между монопольным правом разработчика и возможностью других использовать результаты исследований), так как «нерегулируемые рынки будут производить технологические изменения, но, как правило, недостаточно обеспечивают НИОКР и новые товары, создаваемые ими» [22, с. 4 (8)].

Вклад Дэвида Карда, Джошуа Ангриста и Гвидо Имбенса, лауреатов премии 2021 г., заключается в постановках естественных экспериментов в экономике и выявлении причинно-следственных связей в результате этих экспериментов. Тематика их исследований — взаимосвязь доходов, уровня образования и в целом образа жизни — имеет прямое отношение к стратегической мотивации. Научные статьи Дэвида Карда посвящены вопросам, насколько сильное влияние оказывает уровень образования на заработную плату, как возможность получения образования способствует успешности в профессиональном плане и может ли эта взаимосвязь применяться организациями для мотивации сотрудников [14; 15; 16]. Работы Джошуа Ангриста посвящены взаимосвязи между уровнем жизни и образованием [9; 10; 11]. Гвидо Имбенс разрабатывал тематику причинно-следственных связей между образованием, уровнем жизни и карьерой, применяя методику машинного обучения для выявления этих связей [12; 18; 19]. Результаты исследований авторов показывают, что есть прямая взаимосвязь между будущим возможным доходом и уровнем образования, а в особенности готовностью это образование получать на протяжении длительного времени или даже всей активной жизни [23]. Таким образом, с точки зрения как работодателя, так и индивидуума, отмечается связь между материальным стимулом (зарплата) и нематериальным стимулом (возможность обучаться, получать информацию), хотя обычно материальные и нематериальные способы мотивации не рассматриваются в такой тесной взаимосвязи. С точки зрения стратегической мотивации в рамках какого-либо долгосрочного проекта организации взаимосвязь «зарплата/образование» может стать одним из основополагающих стимулов для работника оставаться в компании и, соответственно, в проекте как можно дольше, чтобы получить причитающееся вознаграждение и одновременно иметь возможность актуализировать и повысить свои профессиональные навыки (в том числе за счет работодателя в качестве поощрения).

Обсуждение

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- 1) тематика стратегической мотивации особенно ярко и часто прослеживается в идеях лауреатов Нобелевской премии по экономике 2000–2022 гг., что свидетельствует об актуальности и о сложившемся устойчивом глобальном тренде относительно исследований стратегической мотивации;
- 2) стратегическая мотивация является междисциплинарным предметом изучения, это вопрос не только сугубо управленческий, экономический, он также может рассматриваться и естественными науками (в рамках математики в том числе),

что дает возможность изучать стратегическую мотивацию с разных точек зрения и при помощи разных методик;

- 3) в работах лауреатов прослеживается упор на нематериальные мотивационные стимулы (возможность непрерывного обучения, самореализация и личностный рост, доступ к информации и так далее), которые считаются более предпочтительными. Однако материальные стимулы не исключаются, вознаграждение по-прежнему остается значимым мотивационным фактором как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, но с точки зрения стратегической мотивации упор необходимо делать на нематериальные стимулы;
- 4) на практике материальные и нематериальные формы мотивации взаимосвязаны, а не являются отдельными и независимыми друг от друга;
- 5) возможность изучать конкурента и его действия, получать информацию о нем сама по себе является сильным стимулом для разработки и реализации средне- и долгосрочных стратегий;
- 6) важную роль в вопросах стратегической мотивации играет поведенческий аспект и связанная с этим нерациональность принимаемых решений, а неопределенность и недостаток информации только усиливают эту иррациональность;
- 7) инновации являются одновременно стимулом как стратегической мотивации на микроуровне (индивидуума или организации), так и на макроуровне государственной и международной долгосрочной политики в этой области.

Заключение

Таким образом, вопросы стратегической мотивации являются актуальной темой исследований не только в менеджменте и экономике, но и в смежных науках (психологии, социологии, математике). С точки зрения стратегической мотивации большую значимость имеют нематериальные стимулы с особым вниманием к поведенческому, психологическому аспекту с учетом возможной нерациональности таких стимулов, а материальные формы мотивации в долгосрочной перспективе всегда взаимосвязаны с нематериальными, поэтому крайне важен их грамотный гармоничный подбор для каждой стратегии. Кроме того, не относящиеся напрямую к нематериальным стимулам моменты, такие как возможность изучать конкурента и накапливать информацию, возможность обучаться и развивать профессиональные и личностные навыки, поощрение высказывания и реализации идей, чувство сопричастности и приверженности, сами по себе могут являться яркими, сильными стимулами и должны учитываться при разработке системы стратегической мотивации на предприятии.

Литература

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М. : Экономика, 1989. 519 с.
2. Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Т. I. СПб. : СЗИУ РАНХиГС, 2022. 132 с.
3. Квинт В. Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М. : Бизнес Атлас, 2012. 630 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. : Дело, 2005. 720 с.
5. Новикова И. В. Стратегическое управление трудовыми ресурсами. М. : КНОРУС, 2022. 178 с.
6. Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. 240 с.
7. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А.Дж. III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание. М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. 928 с.
8. Феллс Э. Массовое процветание: Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений. М. : Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2015. 472 с.

9. *Abdulkadiroğlu A., Angrist J. D., Narita Y., Pathak P. A.* Research Design Meets Market Design: Using Centralized Assignment for Impact Evaluation // *Econometrica*. 2017. Vol. 85. N 5. P. 1373–1432 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nber.org/papers/w21705> (дата обращения: 29.09.2022).
10. *Angrist J., Autor D., Hudson S., Pallais A.* Evaluating Post-Secondary Aid: Enrollment, Persistence, and Projected Completion Effects // *NBER Working Papers 23015*, National Bureau of Economic Research. 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23015/w23015.pdf (дата обращения: 29.09.2022).
11. *Angrist J. D., Cohodes S. R., Dynarski S. M., Pathak P. A., Walters C. R.* Stand and deliver: Effects of Boston's charter high schools on college preparation, entry, and choice // *Journal of Labor Economics*. University of Chicago Press, 2016. Vol. 32. N 2. P. 275–318 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nber.org/papers/w19275> (дата обращения: 29.09.2022).
12. *Athey S., Imbens G. W.* Machine learning methods that economists should know about // *Annual Review of Economics*. 2019. Vol. 11. P. 685–725 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-economics-080217-053433> (дата обращения: 29.09.2022).
13. *Aumann R. J.* War and Peace. Prize Lecture // *Noble Prize Official Site*. December 8, 2005 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/aumann-lecture.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).
14. *Bender S., Bloom N., Card D., Van Reenen J., Wolter S.* Management practices, workforce selection, and productivity // *Journal of Labor Economics*. University of Chicago Press. 2018. V. 36. S1 [Электронный ресурс]. P. 371–409. URL: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/694107> (дата обращения: 29.09.2022).
15. *Card D., Cardoso A. R.* Wage Flexibility Under Sectoral Bargaining // *Journal of the European Economic Association*. 2021. Vol. 20 (5). P. 2013–2061 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nber.org/papers/w28695.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).
16. *Card D., Kluge J., Weber A.* Active labour market policies and long-term unemployment // *Long-term unemployment after the Great Recession: causes and remedies*. London : CEPR Press, November 2016. P. 11–23 [Электронный ресурс]. URL: http://cdecon.jku.at/wp-content/uploads/LTU_Nov16.pdf (дата обращения: 29.09.2022).
17. *Foundations of Behavioral and Experimental Economics: Daniel Kahneman and Vernon Smith*. Advanced information on the Prize in Economic Sciences 2002 // *Noble Prize Official Site*. 17 December 2002 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-economicsciences2002.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).
18. *Hotz J. V., Imbens G. W., Klerman J. A.* Evaluating the differential effects of alternative welfare-to-work training components: A reanalysis of the California GAIN program // *Journal of Labor Economics*. The University of Chicago Press, 2006. Vol. 24. P. 521–566 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11939/w11939.pdf (дата обращения: 29.09.2022).
19. *Imbens G. W.* Potential Outcome and Directed Acyclic Graph Approaches to Causality: Relevance for Empirical Practice in Economics // *Journal of Economic Literature*. 2020. N 58 (4). P. 1129–1179 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nber.org/papers/w26104> (дата обращения: 29.09.2022).
20. *Kahneman D.* Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice. Prize Lecture // *Noble Prize Official Site*. 8 December 2002 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/kahnemann-lecture.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).
21. *Phelps E. S.* Rewarding work: how to restore participation and self-support to free enterprise. Harvard University Press. 1999. 208 p.
22. *Popular science background: Integrating nature and knowledge into economics* // *Noble Prize Official Site*. The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/popular-economicsciencesprize2018.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).
23. *Popular Science Background: Natural experiments help answer important questions* // *Noble Prize Official Site*. Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2021/10/popular-economicsciencesprize2021-3.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).
24. *Scientific Background: Economic growth, technological change, and climate change* // *Noble Prize Official Site*. The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.

2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/advanced-economicsciencesprize2018.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).

25. Thaler R. H. From Cashews to Nudges: The Evolution of Behavioral Economics. Prize Lecture // Noble Prize Official Site. 8 December 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/01/thaler-lecture.pdf> (дата обращения: 29.09.2022).

Об авторе:

Фесянова Оксана Алексеевна, старший преподаватель кафедры экономики и управления в космической отрасли факультета космических исследований Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); fesyanova@cosmos.msu.ru

References

1. Ansoff I. Strategic management. M. : Ekonomika, 1989. 519 p. (In Rus).
2. Kvint V.L. Strategy concept. T.I. Saint-Petersburg: SZIU RANEPА, 2022. 132 p. (In Rus)
3. Kvint V.L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. M. : Business Atlas, 2012. 630 p. (In Rus).
4. Meskon M., Albert M., Hedouri F. Management. M. : Delo, 2005. 720 p. (In Rus).
5. Novikova I.V. Strategic workforce management. M. : KNORUS, 2022. 178 p. (In Rus).
6. Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. M. : Mann, Ivanov and Ferber, 2018. 240 p. (In Rus).
7. Tompson (Jr.) A.A., Striklend (III) A.J. Strategic management: Concepts and Cases, 12th edition. M. : Willyams. 2008. 928 p. (In Rus).
8. Phelps E. S. Mass Flourishing. How Grassroots Innovayion Greated Jobs, Challenge and Change. M. : Publishing House of the Gaidar Institute; Fund "Liberal Mission". 2015. 472 p. (In Rus).
9. Abdulkadirođlu A., Angrist J.D., Narita Y., Pathak P.A. Research Design Meets Market Design: Using Centralized Assignment for Impact Evaluation // *Econometrica*. 2017. Vol. 85. N 5. P. 1373–1432 [Electronic source]. URL: <http://www.nber.org/papers/w21705> (accessed: 29.09.2022).
10. Angrist J., Autor D., Hudson S., Pallais A. Evaluating Post-Secondary Aid: Enrollment, Persistence, and Projected Completion Effects // NBER Working Papers 23015, National Bureau of Economic Research. 2016 [Electronic source]. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23015/w23015.pdf (accessed: 29.09.2022).
11. Angrist J. D., Cohodes S. R., Dynarski S. M., Pathak P. A., Walters C. R. Stand and deliver: Effects of Boston’s charter high schools on college preparation, entry, and choice // *Journal of Labor Economics*. University of Chicago Press, 2016. Vol. 32. N 2. P. 275–318 [Electronic source]. URL: <http://www.nber.org/papers/w19275> (accessed: 29.09.2022).
12. Athey S., Imbens G.W. Machine learning methods that economists should know about // *Annual Review of Economics*. 2019. Vol. 11. P. 685–725 [Electronic source]. URL: <https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-economics-080217-053433> (accessed: 29.09.2022).
13. Aumann R.J. War and Peace. Prize Lecture // Noble Prize Official Site. December 8, 2005 [Electronic source]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/aumann-lecture.pdf> (accessed: 29.09.2022).
14. Bender S., Bloom N., Card D., Van Reenen J., Wolter S. Management practices, workforce selection, and productivity // *Journal of Labor Economics*. University of Chicago Press. 2018. V. 36. S1 [Electronic source]. P. 371–409. URL: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/694107> (accessed: 29.09.2022).
15. Card D., Cardoso A.R. Wage Flexibility Under Sectoral Bargaining // *Journal of the European Economic Association*. 2021. Vol. 20 (5). P. 2013–2061 [Electronic source]. URL: <http://www.nber.org/papers/w28695.pdf> (accessed: 29.09.2022).
16. Card D., Kluge J., Weber A. Active labour market policies and long-term unemployment // Long-term unemployment after the Great Recession: causes and remedies. London : CEPR Press, November 2016. P. 11–23 [Electronic source]. URL: http://cdecon.jku.at/wp-content/uploads/LTU_Nov16.pdf (accessed: 29.09.2022).
17. Foundations of Behavioral and Experimental Economics: Daniel Kahneman and Vernon Smith. Advanced information on the Prize in Economic Sciences 2002 // Noble Prize Official Site. 17 December 2002 [Electronic source]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-economicsciences2002.pdf> (accessed: 29.09.2022).

18. Hotz J.V., Imbens G.W., Klerman J.A. Evaluating the differential effects of alternative welfare-to-work training components: A reanalysis of the California GAIN program // *Journal of Labor Economics*. The University of Chicago Press, 2006. Vol. 24. P. 521–566 [Electronic source]. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11939/w11939.pdf (accessed: 29.09.2022).
19. Imbens G.W. Potential Outcome and Directed Acyclic Graph Approaches to Causality: Relevance for Empirical Practice in Economics // *Journal of Economic Literature*. 2020. N 58 (4). P. 1129–1179 [Electronic source]. URL: <http://www.nber.org/papers/w26104> (accessed: 29.09.2022).
20. Kahneman D. Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice. Prize Lecture // Noble Prize Official Site. 8 December 2002 [Electronic source]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/kahnemann-lecture.pdf> (accessed: 29.09.2022).
21. Phelps E. S. Rewarding work: how to restore participation and self-support to free enterprise. Harvard University Press. 1999. 208 p.
22. Popular science background: Integrating nature and knowledge into economics // Noble Prize Official Site. The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. 2018 [Electronic source]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/popular-economicsciencesprize2018.pdf> (accessed: 29.09.2022).
23. Popular Science Background: Natural experiments help answer important questions // Noble Prize Official Site. Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. 2021 [Electronic source]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2021/10/popular-economicsciencesprize2021-3.pdf> (accessed: 29.09.2022).
24. Scientific Background: Economic growth, technological change, and climate change // Noble Prize Official Site. The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. 2018 [Electronic source]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/advanced-economicsciencesprize2018.pdf> (accessed: 29.09.2022).
25. Thaler R. H. From Cashews to Nudges: The Evolution of Behavioral Economics. Prize Lecture // Noble Prize Official Site. 8 December 2017 [Electronic source]. URL: <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/01/thaler-lecture.pdf> (accessed: 29.09.2022).

About the author:

Oksana A. Fesyanova, Senior Lecturer, Department of Economics and Management in the Space Industry, Faculty of Space Research, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); fesyanova@cosmos.msu.ru